

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

O‘ZBEKISTONDAGI JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLARNI MOLIYAVIY HISOBOTLARINI AUDITDAN O‘TKAZISHNING SAMARADORLIGI

Xotamov Alisher Xotamjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Audit kafedrası dotsenti, PhD.
Email: alisher_xotamov@mail.ru.

Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Buxgalteriya hisobi” fakulteti
BHA-70/23 guruh talabasi
Email: bonubotirjonova164@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada auditorlik xulosasining ishonchliligi va jamoatchilik ishonchi o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi ko‘rib chiqiladi, hamda auditorlik sifatini faqat auditor tajribasi bilan izohlash yetarli emasligini, ayniqsa jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarda tizimli va xalqaro talablarga mos mexanizm zarurligini asoslaydi. Xalqaro Standartlar (IFRS va IAS)ni joriy etish moliyaviy shaffoflikni avtomatik ravishda oshirmasligi, asosiy ahamiyat ularni amaliy qo‘llash mexanizmlariga bog‘liqligi ta’kidlanadi. Maqolada O‘zbekistonda BHMSdan MHMSga o‘tish hamda jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar auditori bo‘yicha yangi Nizom auditorning qaror qabul qilish muhitini o‘zgartirayotgani tahlil qilinadi. Ushbu islohotlar auditorlikni oddiy muvofiqlik tekshiruvidan professional baholashga aylantira oladimi yoki u faqat rasmiy standart sifatida qolib ketadimi, degan savol muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Auditorlik tekshiruvi, buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS), Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti (IFRS), Moliyaviy hisobotning milliy standarti (MHMS), Buxgalteriya hisobotning milliy standarti (BHMS), nizom, auditor, auditor xulosasi, qaror qabul qilish.

EFFICIENCY OF AUDITING FINANCIAL STATEMENTS OF PUBLICLY IMPORTANT ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN

Khotamov Alisher Khotamjon ogli

Associate Professor of the Audit Department of
Tashkent State University of Economics, PhD.
Email: alisher_xotamov@mail.ru

Botirjonova Bonu Bakhtiyor qizi

Student of the Tashkent State University of
Economics, Faculty of Accounting, BHA-70/23 group
Email: bonubotirjonova164@gmail.com

Abstract. This article examines the relationship between the reliability of the audit opinion and public trust, and argues that it is not enough to interpret the quality of the audit only in terms of the auditor's experience, and that a systematic and internationally compliant mechanism is needed, especially in public interest organizations. It is emphasized that the introduction of International Standards (IFRS and IAS) does not automatically increase financial transparency, and the main importance lies in the mechanisms for their practical application. The article analyzes how the transition from GAAP to GAAP in Uzbekistan and the new Regulation on the audit of public interest organizations are changing the auditor's decision-making environment. The question is discussed whether these reforms can transform auditing from a simple compliance check to a professional assessment or whether it will remain only as a formal standard.

Keywords: Audit, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), National Financial Reporting Standards (NFRS), National

Accounting Standards (NAS), regulation, auditor, auditor's report, decision-making.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА

Хотамов Алишер Хотамджон оғлу

*Ташкентский государственный экономический
университет, доцент кафедры аудита, кандидат наук.*

Email: alisher_xotamov@mail.ru

Ботиржонова Бону Бахтиёр кизи

*Ташкентский государственный экономический
университет, факультет «Бухгалтерский учет»*

Студент группы ВНА-70/23

Email: bonubotirjonova164@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи между достоверностью аудиторского заключения и общественным доверием, а также обосновывается тот факт, что недостаточно объяснять качество аудита исключительно опытом аудитора, особенно в государственных организациях; необходим систематический механизм, соответствующий международным требованиям. Подчеркивается, что внедрение международных стандартов (МСФО и МСФС) не приводит автоматически к повышению финансовой прозрачности, основное значение имеет механизм их практического применения. В статье анализируется, как переход от общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) к общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) в Узбекистане и новые Положения об аудите организаций, представляющих общественный интерес, меняют среду принятия решений аудитором. Обсуждается вопрос о том, могут ли эти реформы трансформировать аудит из простой проверки соответствия в профессиональную оценку или же он останется лишь формальным стандартом.

Ключевые слова: Аудит, Международные стандарты бухгалтерского учета (МСФО), Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), Национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО), Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСФО), положения, аудитор, аудиторское заключение, принятие решений.

Kirish.

Hozirgi kunda nafaqat Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarda, balki auditorlik tekshiruvini o'tkaziladigan har qanday korxonada yoki muassasada bir dona noto'g'ri auditorlik xulosasi butun boshli katta tizimga bo'lgan ishonchni yo'qqa chiqarishi mumkin. Shu sababli auditorlik jarayonini tartibga solish masalasi hozirgi kunda faqat texnik jarayon ko'rinishida emas, balki jamoatchilik ishonchi bilan bog'liq muammo sifatida qaralmoqda. Auditorlik tekshiruvining sifati ko'pincha auditor tajribasi bilan bog'liq bo'ladi, ammo Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarda faqatgina tajribaning o'zi yetarli emas, chunki tajriba shaxsiy darajada ishlaydi va tizimdagi xatolarni oldini olib bera olishi qiyin.

Shuning uchun ham ularga Xalqaro standartlarga mos keladigan, qaror qabul qilishni osonlashtiradigan tizimli mexanizim zarur. Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab rivojlanayotgan mamlakatlar Xalqaro Standartlar (IFRS va IAS)ni qabul qilishga intilishmoqda, biroq bu standartlar moliyaviy shaffoflik va audit sifatiga real ta'sir ko'rsatyaptimi? Amaliyot shuni ko'rsatadiki, standartlarning o'zgarishi har doim ham moliyaviy axborotning sifati va auditorlik xulosalarining ishonchliligini darhol oshirmaydi. Ayniqsa, jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarda hisobot qoidalari emas, balki ularni qo'llash mexanizmlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar bu mexanizimga o'tish jarayonida kadrlar va audit salohiyatidagi ba'zi muommalarga duch kelishmoqda. Ushbu maqola esa

O‘zbekistonning “Buxgalteriya hisobi milliy standartlari”dan Xalqaro standartlar (IFRS va IAS)ga to‘liq moslashtirilgan “Moliyaviy hisobotning milliy standarti” (MHMS) ishlab chiqilmoqda va jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishning yangi nizomi tasdiqlandi.

Mazkur o‘zgarish hisobotni qoidaga asoslangan tizimdan professional mulohaza, adolatli qiymatni baholash va kengaytirilgan axborotni ochiqlashga asoslangan tizimga o‘tayotganini anglatadi. Aslida ushbu Nizom auditorni yoki auditorlik tekshiruvini o‘zgartirmaydi, balki uning qaror qabul qilish muhitini qayta quradi va osonlashtiradi. Avval auditorlik tekshiruvlarida jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar uchun umumiy yondashuv qo‘llanilgan bo‘lsa, Nizom ushbu subyektlarni alohida toifa sifatida ko‘rib chiqadi. Ammo shuni takidlash joizki, Nizom yaqinda kuchga kirgani sababli uning yakuniy natijalarini baholash hali biroz mushkul hisoblanib, mazkur maqola ko‘rilayotgan islohat samaradorligini aniqlashni emas, balki MHMSga asoslangan yangi tizim auditorlikni oddiy muvofiqlik tekshiruvidan haqiqiy professional baholashga aylantira oladimi, yoki bu faqat qog‘ozdagi standart sifatida qolish qolmasligini o‘rganib, tahlil qilishni maqsad qilgan.

Adabiyotlar sharhi.

Taniqli iqtisodchi olimlar I.Qo‘ziyev, A.Avloqulov, I.Sherimbetov va I.Avazovlar Auditorlik faoliyati standartlari bu aslida auditorlik faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari va asoslarini tartibga soluvchi, shuningdek, auditorlar uchun tekshiruv o‘tkazish borasidagi o‘z majburiyatlarini amalga oshirishlariga yordam berish maqsadida qabul qilingan umumiy qonun-qoidalar tizimidir. Tekshiruv davomida auditorlik standartlariga amal qilish tekshiruvining yuqori sifatdan o‘tishi va ishonchli bo‘lishini ta‘minlaydi. Auditning xalqaro standartlari asosida auditorlar faoliyati sifat nuqtayi nazaridan baholanadi. Auditning xalqaro standartlari audit tekshiruviga umumiy yondashuvni, tekshiruv ko‘lamini, xulosa turini, tekshiruv uslubiyatini va bu soha vakillari amal qilishlari lozim bo‘lgan qonuniyatlamini belgilab beradi.

Iqtisodiy muhitning o‘zgarishi asosida umumiy standartlariga tuzatishlar, qo‘shimchalar kiritilishi mumkin. Agar auditor tekshiruv davomida bu standartlardan chetlashsa, buning sabablarini asoslab bera olishi kerak.³² Auditning xalqaro standartlari bu shunchaki me‘yoriy qoidalar to‘plami emas, balki auditorning professional fikrlashini tartibga soluvchi “Aqliy yo‘l xaritasi”dir. Ular tekshiruv jarayonini tizimlashtirib, subyektiv qarorlar va insoniy xatolar ehtimolini kamaytiradi, hamda auditorlik xulosasining ishonchliligini ta‘minlaydi. Iqtisodiy muhit o‘zgarib borar ekan, standartlarning takomillashuvi ham zarur bo‘lib qoladi. auditor esa ulardan chetga chiqsa, buni mantiqiy va daliliy asoslashga majbur.

Demak, auditorlik standartlari tekshiruvni faqat tartibga solmaydi, balki ular auditorning kasbiy mulohazasi va foydalanuvchilar qarorlariga bo‘lgan ishonchni shakllantiruvchi tizimli kafolat vazifasini bajaradi. So‘nggi yillarda ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini (IFRS, IAS) joriy etishga harakat qilishmoqda. Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, standartlarning qabul qilinishi har doim ham moliyaviy axborot sifati va auditorlik xulosasining ishonchliligini darhol oshirmaydi. Ayniqsa, jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarda muammo faqat hisobot qoidalarida emas, balki ularni qo‘llash yo‘llarida namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy shaffoflik va hisobdorlik har qanday tashkilot faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar - Banklar, Sug‘urta kompaniyalari, Aksiyadorlik jamiyatlari, Investitsiya fondlari, Birjalar hamda boshqa keng jamoatchilik manfaatlariga daxldor subyektlar faoliyatida moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday sharoitda audit nazorati nafaqat qonunchilik talabi, balki jamoat ishonchini ta‘minlashning muhim kafolati sifatida namoyon bo‘ladi.

³² Qo‘ziyev I., Avloqulov A., Sherimbetov I., Avazov I. Audit. Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2025. – 530 b.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta‘minlash, investorlar va keng jamoatchilik manfaatlarini himoya qilish maqsadida auditorlik faoliyatini tartibga solish mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni auditorlik tekshiruvini o‘tkazishning huquqiy asoslarini belgilab bergan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda boshqa vakolatli organlar tomonidan auditorlik tashkilotlari faoliyati ustidan nazorat mexanizmlari joriy etilgan.

Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarning moliyaviy hisobotlarini majburiy auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish talabi esa moliyaviy intizomni mustahkamlash, korrupsion xavflarni kamaytirish hamda investorlar va kreditorlar uchun ishonchli axborot muhitini yaratishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, audit nazorati faqatgina moliyaviy ko‘rsatkichlarning tekshiruvi emas, balki jamiyat oldidagi hisobdorlik va ochiqlik tamoyillarining amaliy ifodasidir.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonda moliyaviy hisob tizimini xalqaro talablarga moslashtirish doirasida buxgalteriya hisobi milliy standartlaridan xalqaro standartlarga moslashtirilgan moliyaviy hisobotning milliy standartlariga o‘tish, hamda jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishning yangi tartibi joriy qilinmoqda. Mazkur o‘zgarish O‘zbekistonda jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar faoliyatini tartibga soluvchi alohida nizomning qabul qilinishiga olib keldi. Ushbu nizom tashkilotlarni aniqlash mezonlarini, ularning moliyaviy hisobotiga qo‘yiladigan talablarni hamda hisobotni ochiqlash tartibini belgilaydi. Bu o‘zgarish auditorlik tekshiruvining mazmunini bevosita o‘zgartirmaydi, balki auditor qaror qabul qiladigan muhitni qayta shakllantiradi. Unga ko‘ra, bunday tashkilotlar moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari asosida buxgalteriya hisobini yuritishi va moliyaviy hisobotlarni tuzishi belgilangan.

Mazkur talablarning joriy etilishi tasodifiy emas. Aslida Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar qatoriga:

1. Qimmatli qog‘ozlari fond birjasining listingiga kiritilgan va ommaviy savdolarga chiqariladigan (Publicly Traded Entity) tashkilotlar.

2. Tijorat banklari, mikromoliya banklari, mikromoliya tashkilotlari, faktoring tashkilotlari, ipotekani qayta moliyalashtirish tashkilotlari va kafolatlar berish tashkilotlari, to‘lov tizimi operatorlari, to‘lov tashkilotlari.

3. Investitsiya fondlari.

4. Birjalar.

5. Ustav fondida (ustav kapitalida) davlat ulushi ellik foiz va undan ortiq bo‘lgan hamda bir vaqtning o‘zida ketma-ket oxirgi ikki kalendar yil davomida mazkur Mezonlarga muvofiq keladigan hamda mahsulot, tovarlar va xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan yillik sof tushumi va dividend shaklidagi daromadlari birgalikda bazaviy hisoblash miqdorining bir million baravari va undan ortiq bo‘lgan davlat ishtirokidagi korxonalar.

6. Bir vaqtning o‘zida ketma-ket oxirgi ikki kalendar yil davomida hisobot yili yakunlariga ko‘ra:

a) aktivlarining balans qiymati bazaviy hisoblash miqdorining bir million baravari va undan ortiq;

b) mahsulot, tovarlar va xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan yillik sof tushumi bazaviy hisoblash miqdorining bir million baravari va undan ortiq;

d) xodimlarining o‘rtacha yillik soni besh yuz nafardan kam bo‘lmagan tashkilotlar³³ kiradi.

Mazkur yirik va jamoat manfaatlariga ta’sir ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyati bo‘yicha axborot faqat ichki foydalanuvchilar uchun emas, balki keng jamoatchilik uchun ham muhimdir. Shu bois moliyaviy hisobotlar auditorlik tekshiruvidan o‘tkazilib, auditning xalqaro standartlari

³³ Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti

asosida xulosa bilan birga e’lon qilinadi. Natijada moliyaviy hisobot oddiy hisob hujjati emas, balki iqtisodiy munosabatlarni ishonchliligini ta’minlovchi ochiq axborot vositasiga aylanadi.

Mazkur Nizom Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar toifasiga kiritish mezonlari, ularning moliyaviy hisobotlari va ushbu moliyaviy hisobotlarni auditorlik tekshiruvidan o’tkazishga qo’yiladigan talablar hamda Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar reyestrini shakllantirish va yuritish tartibini belgilaydi.³⁴ Shu bilan birga islohotning samaradorligi institutsional salohiyat va amalga oshirish mexanizmlariga bog’liq. Ammo standartlarning mukammalligi avtomatik ravishda mukammal qarorlarni anglatmaydi, chunki moliyaviy hisobotni shakllantiruvchi ham, uni tekshiruvchi ham insondir. Inson esa qaror qabul qilish jarayonida turli xil psixologik ta’sirlarga uchraydi.

Misol uchun: bilish chegaralari, qaror qabul qilishdagi tezlik talablariga bo’ysunish, shaxsiy e’tiqod va tajriba, hamda psixologik tarfakashliklar. Shu nuqtai nazardan, muammo buxgalteriya hisobi va auditorlik jarayonlari normativ talablarni qanchalik to’liq bajarishi mumkinligini ochiq ko’rsatib berish kerak. Agar qaror qabul qiluvchilar inson psixologiyasining tabiiy cheklovlariga duch kelsa unda standartlar bizga qanchalik yordam bera oladi? Bu savol jamoat ishonchi bilan bevosita bog’liq, chunki noaniqliklar yoki tarfakashliklar moliyaviy hisobotlarning ishonchliligiga putur yetkazadi va shu orqali iqtisodiy munosabatlarning barqarorligiga xavf tug’dirishi ham mumkin.

Maqolaning asosiy maqsadi normativ talablar va xalqaro standartlar bilan birga inson psixologiyasi omillarini ham hisobga olgan holda moliyaviy hisobotning sifatini va auditorlik qarorlarining ishonchliligini tahlil qilish. Bu yondashuv nafaqat buxgalteriya hisobini tartibga solish, balki jamoat ishonchining psixologik mexanizmlarini o’rganish imkonini ham beradi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2025-yil 15-sentabrdagi PQ–282-sonli qaroriga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan mamlakatda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlari (MHMS)ni ishlab chiqish bo’yicha keng ko’lamli ishlar boshlandi.³⁵

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2025-yil 15-sentabrdagi PQ–282-sonli qaroriga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan mamlakatda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlari (MHMS)ni ishlab chiqish bo’yicha keng ko’lamli ishlar boshlandi.

Mazkur islohotlar Respublikada moliyaviy hisobot tizimini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (IFRS, IAS, IFRS for SMEs) yaqinlashtirish, hisobot ma’lumotlarining shaffofligi, taqqoslanuvchanligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Yangi standartlar – yagona va zamonaviy yondashuv tamoyili asosida 2026–2027-yillar davomida 8 ta yo’nalish bo’yicha jami 30 dan ortiq MHMS ishlab chiqilishi rejalashtirilgan bo’lib (MHMS ro’yxati), ular quyidagi asosiy yo’nalishlarni qamrab oladi:

- moliyaviy hisobotning konseptual asoslari va umumiy qoidalari;
- moliyaviy hisobot tarkibi va komponentlari;
- aktivlar, majburiyatlar va kapital hisobi;
- moliyaviy instrumentlar;
- daromadlar, xarajatlar va moliyaviy natijalar;
- ijara, xodimlarga to’lovlar, foyda solig’i kabi muhim masalalar;
- - kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan hisob;
- - qishloq xo’jaligi, sug’urta, davlat-xususiy sheriklik kabi sohaviy standartlar.

³⁴ Lex.uz Lex.uz O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti

O’zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi, O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining qarori, O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2025-yil 27-dekabrda ro’yxatdan o’tkazildi, ro’yxat raqami 3736.

³⁵ O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti

Yangi MHMSlar amaldagi Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini (BHMS) yagona tizimga birlashtiradi, ayrim eskirgan normalarni bekor qiladi hamda avval mavjud bo‘lmagan, ammo xalqaro amaliyotda keng qo‘llaniladigan standartlarni joriy etadi.

Moliyaviy hisobotning milliy standartlarini joriy etish orqali biznes va investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi. Jumladan:

- xo‘jalik yurituvchi subyektlar uchun hisob yuritish qoidalari aniq va tushunarli bo‘ladi;
- investorlar, kreditorlar va davlat organlari uchun moliyaviy axborot sifati oshadi;
- xalqaro moliya bozorlari bilan integratsiya jarayonlari jadallashadi;
- kichik biznes va nodavlat notijorat tashkilotlari uchun soddalashtirilgan hisob

mexanizmlari yaratiladi.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi MHMS loyihalarini ochiqlik va jamoatchilik ishtiroki asosida ishlab chiqadi. Bunda, professional buxgalterlar, auditorlar, tadbirkorlik subyektlari, ta‘lim muassasalari va xalqaro ekspertlar, salohiyatli ilmiy kadrlar jumladan buxgalteriya hisobi va audit bo‘yicha Metodologik kengash ishtirokini ta‘minlaydi. Standartlar loyihalari bosqichma-bosqich jamoatchilik muhokamasiga qo‘yiladi.

Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarning moliyaviy hisobotlarini auditorlik tekshiruvidan o‘tkazishga qo‘yiladigan talablar nizomga asosan tasdiqlangani juda ko‘plab samarali natijalarga asos bo‘ladi, Moliyaviy hisobotning milliy standartlariga asoslangani ko‘plab imkoniyatlar kalitini ochib beradi. MHMS talablari IAS (International Accounting Standards) va IFRS (International Financial Reporting Standards) bilan uyg‘unlashtirilganligi sababli auditor MHMS bo‘yicha xulosa berganda, u nafaqat milliy, balki xalqaro standartlar bilan mos bo‘ladi. MHMSga o‘tish moliyaviy hisobotning tuzilishi va e‘lon qilinadigan ma‘lumotlarni yaxlitlash bilan birga, auditor xulosasining faqat moliyaviy raqamlarning to‘g‘riligini baholashdan tashqari, hisobotning xalqaro standartlarga muvofiqligini ham asosiy mezon sifatida kiritadi.

Auditor ishining professional talablari va malakasini oshiradi, xulosaning ishonchliligi va obro‘cini kuchaytiradi, chunki u global moliyaviy auditorlar tomonidan tan olinadigan format va metodologiyaga ega bo‘ladi. Bu yerda MHMS bo‘yicha tayyorlangan auditorlik xulosasi Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni xorijiy investorlar va auditorlar tomonidan tan olinadigan darajaga olib chiqadi, moliyaviy hisobotning sifat va shaffofligini oshiradi hamda jamoatchilik va investorlar oldida ishonch signali hosil qiladi. Shu bilan birga, standartlarning tatbiqi auditor ishini murakkablashtiradi, ko‘proq vaqt va resurs talab qiladi va auditorlarning malakasini oshirishni zarur qiladi, kichik tashkilotlarda esa standartlarga moslashish qiyinchiliklari yuzaga kelishi mumkin.

Natijada BHMS tizimidan MHMSga o‘tish va auditorlik xulosasini yangi standartlar bo‘yicha shakllantirish moliyaviy hisobot sifatini sezilarli darajada oshiradi, auditor ishini xalqaro standartlarga moslashtiradi, jamoat va investorlar oldida tashkilotning ishonchliligini mustahkamlaydi va shu bilan birga auditorlar uchun malaka oshirish va ish jarayonini optimallashtirish zaruratini keltirib chiqaradi, bu esa MHMSni faqat normativ yangilik sifatida emas, balki amaliy auditorlik faoliyatini va jamoat ishonchini oshiruvchi strategik o‘zgarish sifatida qabul qilish imkonini beradi. Auditorlik xulosasi ushbu jarayonda moliyaviy hisobotni mustaqil auditor tomonidan BHMS yoki MHMSga moslik nuqtai nazaridan o‘rganish va baholash natijasida hosil qilinadigan fikrni ifodalaydi.

Doimiy BHMS tizimida auditorlar xulosalarni xalqaro standartlar talablari asosida shakllantirgan bo‘lsa, MHMSga o‘tish bilan xulosaning mazmuni xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IAS va IFRS) bilan uyg‘unlashadi, hamda auditor xulosasi nafaqat milliy, balki global standartlarga mos bo‘ladi. Shu bilan birga, jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar faoliyatini tartibga solish maqsadida O‘zbekistonda Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar toifasiga kiritish mezonlari hamda Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar reyestrini shakllantirish va yuritish tartibi to‘g‘risidagi nizomning qabul qilinishi, tashkilotlarni aniqlash mezonlarini belgilaydi, ularning moliyaviy va barqarorlik hisobotlarini tayyorlash talablarini belgilaydi hamda hisobotlarni auditorlik tekshiruvidan o‘tkazish va ochiq e‘lon qilish tartibini nazarda tutadi. Nizomga muvofiq jamoat

ahamiyatiga ega tashkilotlarning maxsus reestri tuziladi.

 1-jadval³⁶
**Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar
REYESTRI**

T/r	Tashkilot nomi	Reyestrga kiritilgan yili	Belgilangan mezon tartib raqami	Tashkiliy -huquqiy shakli	STIR	Faoliyat yuritadigan hududi	Oxirgi ikki yildagi e'lon qilingan moliyaviy hisobotlari va auditorlik xulosalariga havolalar
1.							
2.							
3.							
4.							

Reestr auditorlar uchun ishni tartibli va standartlarga mos olib borish imkonini yaratadi, shuningdek jamoatchilik va investorlar uchun tashkilot faoliyatini tezkor baholash va shaffof axborot olish imkoniyatini ta'minlaydi. Shu yo'l bilan BHMSdan MHMSga o'tish, maxsus nizom va reestrning joriy etilishi moliyaviy hisobotlarning sifatini oshiradi, auditorlik xulosalarining xalqaro standartlarga mosligini ta'minlaydi va jamoat ishonchining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu jarayon auditorlar uchun malaka oshirish va ish jarayonini optimallashtirish zaruratini keltirib chiqaradi, bu esa O'zbekiston moliyaviy tizimini xalqaro amaliyotga moslashtirish va barqaror axborot institutini shakllantirishga strategik hissa qo'shadi. Shunday qilib, nizomni takomillashtirish auditor ishini sifatli qilish, moliyaviy hisobotlarni shaffoflashtirish va jamoat ishonchini oshirishga xizmat qiladi, lekin bu jarayonda resurslar, malaka va amaliy moslashuv kabi cheklovlar ham yuzaga keladi. Shu sababli ilmiy tavsiya shuki, nizomni tatbiq etishda amaliy qo'llanmalar, auditor treninglari va ish jarayonini optimallashtirish mexanizmlari bilan birga olib borish zarur.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda mamlakatda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlari (MHMS)ni ishlab chiqish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar boshlandi, jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar uchun maxsus nizom nafaqat huquqiy o'zgarish, balki amaliy ta'sir ko'rsatadigan mexanizm hisoblanadi.

Auditorlik xulosalari endi faqatgina moliyaviy raqamlarning to'g'riligini tekshirish bilan cheklanmaydi, balki hisobotning xalqaro standartlarga (IAS va IFRS) mosligini ham baholaydi, bu esa moliyaviy hisobotlarning sifatini va shaffofligini oshiradi. Shu orqali jamoatchilik, investorlar va moliya tashkilotlari uchun tashkilot faoliyati bo'yicha ishonchli va aniq axborot manbai yaratiladi.

Auditorlar uchun bu tizim katta yordam beradi, chunki ular endi ishni tartibli va aniq bajaradi, barcha tashkilotlar va ularning hisobotlari reestr orqali bir joyda kuzatiladi. Bu xulosalarni tayyorlashda vaqtning tejash, standartlarga moslikni ta'minlash va qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Auditorlar hisobotlarni xalqaro standartlar bilan solishtirib, xatolik va kamchiliklarni tez aniqlay oladi, bu esa ularning ish sifatini oshiradi va professional javobgarlikni kuchaytiradi. Shunday qilib, bu o'zgarishlar amalda qo'llanilsa shunchaki faqat qog'ozda

³⁶ Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti

qolmaydi, balki moliyaviy hisobotlarning sifatini oshirish, auditorlik xulosalarini xalqaro standartlarga moslashtirish va jamoat ishonchini kuchaytirish orqali real natija beradi. Shu yo‘l bilan O‘zbekistonning moliyaviy tizimi xalqaro standartlarga ko‘proq moslashadi va jamoatchilik manfaatlarini oldida yanada javobgar bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016-y., 404-son. www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2021-yil 25-fevraldagi 677-son www.lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri). Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019 y., 02/19/SK/4256-son; 11.03.2020y., 03/20/607/0279-son. www.lex.uz/docs/4674902.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>.
5. Lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti.
6. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar toifasiga kiritish mezonlari hamda Jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlar reyestrini shakllantirish va yuritish tartibi to‘g‘risidagi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2025-yil 27-dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3736.
7. Qo‘ziyev I., Avloqulov A., Sherimbetov I., Avazov I. Audit. Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2025. – 530 b. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy veb sayti.
8. B.A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A.A.Abduvohidov “Buxgalteriya hisobi”. Darslik – T.: 2020. – 1025 b.
9. A.A.Karimov, F.Z.Islomov, A.Z.Avloqulov. “Buxgalteriya hisobi”, darslik. “Sharq” nashriyoti. – T.: 2004.– 591 b.

